

Раздел III
УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОТРАСЛЯМИ И
КОМПЛЕКСАМИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

УДК 658:005.591.6
DOI

РЕИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ОСНОВЕ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПОДХОДА К
УПРАВЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИЕЙ

БЕРКО А.К.,
канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры
маркетинга и логистики;

ТУПИЦА М.В.,
магистрант кафедры маркетинга и логистики;
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В данной статье рассматривается реинжиниринг бизнес-процессов предприятия как важный стратегический шаг, который позволяет сделать организацию более гибкой, эффективной и конкурентоспособной в условиях быстро меняющегося рынка и технологического прогресса. Проанализированы возможности проведения реинжиниринга бизнес-процессов на основе логистического подхода к управлению информацией на современном предприятии. Реинжиниринг нацелен на радикальное перепроектирование устаревших бизнес-процессов с учётом новейших методов и возможностей.

Ключевые слова: реинжиниринг, логистический подход, управление, информация

REENGINEERING OF BUSINESS PROCESSES OF AN
ENTERPRISE BASED ON A LOGISTIC APPROACH TO
INFORMATION MANAGEMENT

BERKO A.K.,
candidate of economic sciences, associate professor of
the Department of Marketing and Logistics;

TUPITSA M.V.,
Undergraduate student of the Department of
Marketing and Logistics,
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

This article discusses the reengineering of business processes of an enterprise as an important strategic step that makes the organization more

flexible, efficient and competitive in a rapidly changing market and technological progress. The possibilities of reengineering business processes based on the logistics approach to information management in a modern enterprise are analyzed.

Keywords: reengineering, logistics approach, management, information

Постановка задачи. Современные предприятия функционируют в условиях интенсивного развития информационных технологий и всё большей зависимости от цифрового обеспечения. Управление предприятием становится сложной задачей, требующей применения эффективных и системных подходов. Одним из таких подходов является логистический подход, который успешно применяется в управлении логистическими системами предприятий.

Анализ последних исследований. В последние годы в сфере реинжиниринга бизнес-процессов предприятий на основе логистического подхода был проведён ряд интересных исследований. В работе М. Н. Григорьева, В. В. Ткача, С. А. Уварова [4] предложена методика проектирования логистических бизнес-процессов промышленных предприятий на этапе реинжиниринга.

Исследователи А. Е. Архипов, С. В. Ляшенко [1] проанализировали четыре основные логистические концепции: концепция логистических издержек, концепция реинжиниринга бизнес-процессов в логистике, концепция интегрированной логистики компании, концепция управления цепью поставок. Сделаны выводы о том, что материальный поток в интегрированных логистических системах объединяет жизненный цикл изделия в целом, развитие разнообразных форм интеграции способствует сокращению издержек за счёт продвижения централизованных служб управления, осуществлению закупок большими партиями на выгодных условиях.

А. А. Ермаков [6] рассматривает процесс принятия логистических решений на современном предприятии, а также ключевое место в его исследовании занимает рассмотрение возможностей использования имитационного моделирования для оптимизации процесса управления бизнес-процессами и те преимущества, которые даёт предлагаемый метод.

Актуальность. В эпоху цифровизации эффективность деятельности предприятий в решающей степени зависит от оптимальности информационных потоков. Традиционные способы

организации движения информации не соответствуют современным вызовам динамично меняющихся бизнес-процессов. Логистический подход позволяет кардинально переосмыслить процесс управления информационными потоками на предприятии по аналогии с материальными потоками. Реинжиниринг нацелен на радикальное перепроектирование устаревших бизнес-процессов с учётом новейших методов и возможностей. Интеграция реинжиниринга бизнес-процессов и логистической концепции информационных потоков позволит вывести предприятия на качественно новый уровень эффективности.

Цель статьи. Одной из основных целей исследования является обобщение и систематизация теоретических основ применения логистической концепции в реинжиниринге бизнес-процессов предприятия. Исследование направлено на определение роли и места логистического подхода как новой эффективной платформы для реинжиниринга в условиях цифровизации экономических систем.

Изложение основного материала исследования. Одним из направлений в области реинжиниринга бизнес-процессов выступает информационная логистика. Суть её организации состоит в интенсивной автоматизации производства и информатизации деятельности предприятий. В свою очередь, информатизация бизнеса лежит в основе развития программ формирования информационной экономики, поддерживаемых Правительством РФ.

Государство заинтересовано в поддержке процесса цифровизации как двигателя экономического роста. Правительство РФ поддерживает и стимулирует организации к внедрению цифровых технологий через субсидии, льготные займы, создание благоприятных условий и т.д. В России реализуется ряд крупных программ и стратегий, направленных на автоматизацию, цифровизацию и развитие информационных технологий (табл. 1).

Также среди задач информационной логистики присутствует организация и применение системы информационного обеспечения производственно-хозяйственных процессов. Важными особенностями информационной логистики выступают её системность, координация, планирование и управление процессами, нацеленными на обеспечение каждого уровня менеджмента требуемой информацией.

Цифровая трансформация экономики РФ

Наименование	Характеристика
Национальная программа «Цифровая экономика РФ» [13]	Включает меры по развитию ИТ-отрасли, внедрению цифровых технологий и платформенных решений в экономике и социальной сфере
Программа «Цифровая промышленность» [2]	Нацелена на автоматизацию производственных процессов, внедрение индустриального интернета вещей, роботизацию
Национальная программа «Научно-технологическое развитие РФ» [3]	Включает разработку передовых цифровых, интеллектуальных производственных технологий
Стратегия развития информационного общества в РФ на 2017-2030 гг. [11]	Определяет основы госполитики в сфере информатизации и цифровой экономики

Рост эффективности деятельности предприятий – обязательное требование для сохранения конкурентных позиций. Обеспечение заданного роста лежит в основе инновационных производственных концепций. Их задачами выступает снижение ресурсоёмкости производств, повышение качества продукции, нахождение оптимальных значений показателей, характеризующих финансово-хозяйственную деятельность предприятия [5].

В современном бизнесе информационное обеспечение играет ключевую роль в успешной деятельности предприятий. Оно обеспечивает эффективное управление информацией, обмен данными и обработку информационных потоков. Одним из подходов, который позволяет оптимизировать процессы информационного обеспечения, является логистический подход.

Преобладание логистического подхода существенно меняет логику организации и механизм управления. Логистический подход – это управление и оптимизация материальных и сопутствующих им потоков на основе применения современных технологий и наиболее прогрессивных экономических решений для достижения основных целей [8, с. 2].

Логистический подход в управлении информационным обеспечением рассматривается в качестве эффективного инструмента для оптимизации системы сбора, хранения и передачи информации в современных предприятиях. Сегодня, в условиях постоянного развития информационных технологий и увеличения объёма данных, управление информационными потоками играет

важную роль в достижении конкурентных преимуществ и повышении эффективности работы организации.

Логистический подход предполагает активное взаимодействие с поставщиками и клиентами, а также с внешними информационными системами. Для обеспечения эффективного информационного обмена используются электронные платформы, системы электронного документооборота и другие инструменты [10].

Применение логистического подхода в управлении информационным обеспечением предприятия имеет ряд преимуществ.

Во-первых, это повышение эффективности работы предприятия. Благодаря оптимизации процессов сбора, хранения и передачи информации, предприятие сокращает время, затрачиваемое на эти операции, и улучшает качество получаемой информации.

Во-вторых, применение логистического подхода позволяет сократить затраты на информационное обеспечение предприятия. Более эффективное использование информационных технологий и программного обеспечения позволяет снизить расходы на их поддержку и обновление.

В-третьих, логистический подход позволяет улучшить качество принимаемых решений и предоставляемых услуг. Оптимальное управление информационными потоками позволяет предприятию оперативно реагировать на изменения внешней среды и принимать обоснованные решения [2].

Логистический подход к управлению информацией предполагает оптимизацию потока информации, который проходит через все бизнес-процессы предприятия. Он ориентирован на эффективное управление потоком информации внутри предприятия и между его подразделениями, стремится достичь максимальной скорости, надёжности и точности передачи информации, а также минимизации издержек и рисков.

Ключевые бизнес-процессы предприятия – это основные процессы, которые обеспечивают создание ценности для потребителей и получение прибыли компанией [9]. Они включают в себя все важнейшие потоки работ в организации для создания продуктов или услуг (рис. 1).

Рис. 1. Основные бизнес-процессы предприятия

Реинжиниринг бизнес-процессов на основе логистического подхода к управлению информацией предполагает оптимизацию и улучшение существующих процессов с использованием принципов логистики. Целью такого реинжиниринга является повышение эффективности и результативности бизнес-процессов, обеспечение лучшего потока информации и более эффективного её использования.

Логистический подход к управлению информацией основан на принципах эффективного планирования, контроля и координации потока информации внутри организации. Для реинжиниринга бизнес-процессов на основе логистического подхода к управлению информацией необходимо выполнить следующий алгоритм действий (рис. 2).

Первый шаг в реинжиниринге бизнес-процессов на основе логистического подхода – это анализ текущих бизнес-процессов предприятия с целью выявления проблемных зон и узких мест в потоке информации. Для этого необходимо провести аудит всех бизнес-процессов, связанных с управлением информацией, и определить, где возникают задержки, ошибки или дублирование информации.

Второй шаг – определение целей, требований и ключевых показателей эффективности (KPI) для каждого бизнес-процесса, связанного с управлением информацией. KPI должны быть связаны с целями компании и позволять оценить эффективность каждого бизнес-процесса.

1. Анализ текущих бизнес-процессов	<ul style="list-style-type: none"> - Идентификация основных бизнес-процессов, связанных с логистикой. - Оценка эффективности и эффективности каждого бизнес-процесса. - Выявление узких мест и проблемных областей в процессах.
2. Определение целей и требований	<ul style="list-style-type: none"> - Определение конечных целей реинжиниринга бизнес-процессов. - Составление списка требований к новым процессам.
3. Проектирование новых бизнес-процессов	<ul style="list-style-type: none"> - Разработка новых процессов, которые будут оптимизированы с использованием логистического подхода. - Учет требований клиентов, партнеров и заинтересованных сторон.
4. Реализация новых процессов	<ul style="list-style-type: none"> - Постепенное внедрение новых процессов, начиная с наиболее критических областей. - Обучение персонала новым процедурам и инструментам.
5. Оценка и контроль	<ul style="list-style-type: none"> - Оценка эффективности новых процессов с использованием ключевых показателей производительности (KPI). - Корректировка и оптимизация процессов на основе полученных результатов.
6. Постоянное улучшение	<ul style="list-style-type: none"> - Внесение изменений в новые процессы на основе обратной связи и опыта работы. - Постоянное обновление и совершенствование бизнес-процессов на основе изменяющихся требований рынка и клиентов.

Рис. 2. Алгоритм реинжиниринга бизнес-процессов на основе логистического подхода

Третий шаг – разработка новых бизнес-процессов на основе логистического подхода к управлению информацией. Новые бизнес-процессы должны позволить оптимизировать поток информации и улучшить эффективность работы предприятия. Например, можно использовать электронную обработку документов, автоматизированные системы управления информацией или цифровую подпись.

Четвёртый шаг – внедрение новых бизнес-процессов и обучение персонала их использованию. Важно обеспечить поддержку персонала при переходе на новые бизнес-процессы и обучить их новым навыкам и инструментам.

Пятый шаг – мониторинг и анализ эффективности новых бизнес-процессов с помощью KPI, чтобы убедиться в их эффективности и корректировать при необходимости. Это позволит компании сохранять конкурентоспособность и постоянно улучшать свои бизнес-процессы. Заключительным этапом является постоянное улучшение бизнес-процессов, непрерывный мониторинг эффективности функционирования предприятия.

Применение логистического подхода к управлению информацией позволяет предприятию оптимизировать свои бизнес-процессы, сократить время и затраты на обработку информации, улучшить качество работы и повысить уровень удовлетворённости клиентов. Реинжиниринг бизнес-процессов на основе логистического подхода является важным шагом для развития компании и достижения её целей. Реинжиниринг бизнес-процессов предприятия на основе логистического подхода к управлению информацией является важной стратегической инициативой, направленной на повышение эффективности и конкурентоспособности. Этот подход включает в себя пересмотр и переделку существующих бизнес-процессов с целью оптимизации потоков информации и материалов, а также устранения избыточных операций и ресурсов. Основным принципом логистического подхода является достижение наилучшей координации и согласованности всех бизнес-процессов предприятия. Применение логистического подхода окажет существенное влияние на бизнес-процессы предприятия, а также его эффективность, производительность и конкурентоспособность (табл. 2).

Таблица 2

Результаты применения логистического подхода к бизнес-процессам современного предприятия

Бизнес-процесс предприятия	Результаты влияния логистического подхода
1	2
Оптимизация логистических процессов	Логистический подход позволяет более эффективно организовывать и управлять поставками, складированием, транспортировкой и дистрибуцией товаров. Это может привести к сокращению времени доставки, снижению затрат на логистику и улучшению обслуживания клиентов
Улучшение управления запасами	Логистический подход помогает определить оптимальные уровни запасов, сокращает потери от необходимости держать излишний запас и снижает риски дефицита товаров. Это позволяет лучше планировать производственные процессы и улучшить общую эффективность предприятия
Улучшение производственных процессов	Логистический подход может помочь оптимизировать внутренние процессы предприятия, такие как снабжение сырьём, планирование производства, управление складом и транспортировка готовой продукции. Это повышает эффективность производства, снижает издержки и улучшает качество продукции

1	2
Улучшение координации с партнёрами	Логистический подход способствует сотрудничеству и обмену информацией с партнёрами по цепи поставок. Это позволяет избежать задержек и несоответствий в поставках, улучшает координацию между предприятиями и повышает общую эффективность цепи поставок
Улучшение обслуживания клиентов	Логистический подход позволяет улучшить доступность продукции для клиентов, снизить время ожидания и улучшить качество обслуживания. Это повышает удовлетворённость клиентов и может привести к повышению лояльности и продажам

Результатом успешной реализации реинжиниринга бизнес-процессов на основе логистического подхода становится повышение производительности, сокращение затрат и ресурсов, улучшение качества продукции и услуг, снижение времени отклика на запросы клиентов, укрепление конкурентных позиций на рынке [12]. Для успешной реализации этого процесса необходимо провести анализ текущего состояния бизнес-процессов, выявить их узкие места и проблемы, разработать новую стратегию и план действий, а также обеспечить эффективное управление изменениями. Требуется активного участия всех заинтересованных сторон и сильной руководящей команды.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Таким образом, реинжиниринг бизнес-процессов на основе логистического подхода предприятия является важным стратегическим шагом, который позволяет сделать организацию более гибкой, эффективной и конкурентоспособной в условиях быстро меняющегося рынка и технологического прогресса. Реинжиниринг и весь его потенциал является в наши дни неотъемлемой частью всего механизма менеджмента. Его изучение, анализ и внедрение может предоставлять широкий спектр преимуществ для предприятия, влияющих на увеличение эффективности производственно-хозяйственной деятельности, повышения производительности труда и приобретения исключительных конкурентных преимуществ.

Список использованных ресурсов

1. Архипов, А. Е. Логистическая концепция: содержание, тренды, эффективность / А. Е. Архипов, С. В. Ляшенко. – Текст : непосредственный // Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия: Морская техника и технология. – 2022. – № 1. – С. 98-104. – DOI 10.24143/2073-1574-2022-1-98-104.
2. Ведомственный проект «Цифровая промышленность»: сайт. – Текст : электронный. – URL: <https://digital.gov.ru/uploaded/files/vedomstvennyij-proekttsifrovaya-promyishlennost.pdf> (дата обращения: 04.12.2023 г.). – Загл. с титул. экрана.
3. Государственная программа «Научно-технологическое развитие Российской Федерации»: сайт. – Текст : электронный. – URL: <https://fcntp.ru/programmy-i-proekty/gpntr-extended.php> (дата обращения: 04.12.2023 г.). – Загл. с титул. экрана.
4. Григорьев, М. Н. Коммерческая логистика: теория и практика : учебник для вузов / М. Н. Григорьев, В. В. Ткач, С. А. Уваров. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2023. – 507 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-01671-0. – Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: <https://urait.ru/bcode/510711> (дата обращения: 05.12.2023).
5. Дыбская, В. В. Логистика : учебник для вузов / В. В. Дыбская, В. И. Сергеев; под общ. ред. В. И. Сергеева. – Москва : Издательство Юрайт, 2024. – 657 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-18477-8. – Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: <https://urait.ru/bcode/535099> (дата обращения: 01.12.2023).
6. Ермаков, А. А. Имитационное моделирование для принятия решений в логистике / А.А. Ермаков. – Текст : электронный // Сборник научных работ «Актуальные исследования». – 2021. – № 17 (44). – С. 9-11. – URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45686024> (дата обращения: 25.11.2023). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.
7. Конотопский, В. Ю. Логистика : учебное пособие для вузов / В. Ю. Конотопский. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2022. – 143 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-08448-1. – Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: <https://urait.ru/bcode/493356> (дата обращения: 01.12.2023).

8. Кухтина, А. К. Перспективы развития логистического подхода в деятельности органов государственного управления транспортной отраслью / А. К. Кухтина. – Текст : электронный // Управление в условиях глобальных мировых трансформаций: экономика, политика, право: Сборник научных трудов Международная конференция, Севастополь, 26-30 апреля 2018 года. – Севастополь : Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского, 2018. – С. 454-457. – URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35016035> (дата обращения: 25.11.2023). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

9. Лизогуб, Р. П. Преобразование организационной структуры предприятия под влиянием логистической интеграции и межфункциональной координации / Р. П. Лизогуб, Ю. С. Макаренко. – Текст : непосредственный // Сборник научных работ серии «Экономика». – 2021. – № 24. – С. 5-15. – DOI10.5281/zenodo.6117169.

10. Маркетинг и логистика в системе конкурентоспособного бизнеса / Т. В. Ибрагимхалилова, Н. В. Агаркова, А. К. Берко [и др.]. – Текст : электронный. – Донецк : Донецкий национальный университет, 2022. – 345 с. – URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48358037> (дата обращения: 25.11.2023). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

11. О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы: указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203. – Текст : электронный. – URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/41919> (дата обращения: 04.12.2023 г.). – Загл. с титул. экрана.

12. Реинжиниринг бизнес-процессов : учеб. пособие / А. О. Блинов, О. С. Рудакова, В. Я. Захаров, И. В. Захаров; ред. А. О. Блинов. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 344 с. – Авт. указ. на обороте тит. листа. – ISBN 978-5-238-01823-2. – URL: <https://rucont.ru/efd/352531> (дата обращения: 01.12.2023). – Текст : электронный.

13. «Цифровая экономика Российской Федерации» : сайт. – Текст : электронный. – URL: <https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/858/> (дата обращения: 04.12.2023 г.). – Загл. с титул. экрана.